

AGILE-ПІДХОДИ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЯМИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Малтиз В. В.

AGILE APPROACHES IN ORGANIZATIONAL MANAGEMENT UNDER CONDITIONS OF UNCERTAINTY

Maltyz V. V.

Дослідження доводять, що сучасні організації, які працюють в умовах невизначеності та швидких змін у зовнішньому середовищі, знаходяться у пошуку адаптивних підходів до управління. Серед підходів які з'являються на ринку, цікавим є Agile як формат управління бізнесом, або особлива культура та структура компанії.

Однією з ключових переваг використання Agile-підходів є підвищення здатності організації швидко адаптуватися до змін зовнішнього середовища. Agile-організація – це модель управління, яка базується на принципах високої адаптивності та оперативного реагування на динамічні зміни ринку, запити споживачів та трансформації бізнес-середовища. Концепція передбачає створення гнучкої організаційної структури, здатної ефективно долати нові виклики через безперервну комунікацію та глибоку інтеграцію клієнта в робочі процеси.

Такі підходи є актуальними для українських організацій. Етапи адаптації Agile-підходів у систему управління українських організацій згруповано на рис.1.

Адаптація Agile-підходів у систему управління українських організацій передбачає поступове впровадження принципів гнучкого управління з урахуванням особливостей національного бізнес-середовища, організаційної культури та економічних умов. Основні напрями адаптації Agile в українських організаціях згідно представленого рисунку:

Рис. 1. Етапи адаптації Agile-підходів у систему управління українських організацій (згруповано автором)

1. Трансформація управлінської культури, впровадження Agile потребує переходу до більш відкритої культури співпраці, де працівники мають можливість брати участь у прийнятті рішень, генерувати ідеї та відповідати за результати командної роботи.

2. Формування гнучких команд, це є ключовою умовою використання Agile. У автономних командах, які здатні швидко реагувати на зміни розподіл ролей стає більш гнучким, а працівники отримують більше можливостей для самостійної організації роботи.

3. Використання сучасних Agile-методологій. Українські організації можуть застосовувати популярні гнучкі методології, зокрема Scrum – організація роботи короткими спринтами і Kanban – візуалізація та оптимізація робочих процесів. Вони дозволяють підвищити прозорість управління та ефективність виконання завдань.

4. Цифровізація управлінських процесів є важливим напрямком, враховуючи цифровізацію бізнес-процесів і суспільства. Для ефективного застосування Agile важливо використовувати цифрові інструменти управління проектами, системи комунікації та онлайн-платформи для спільної роботи. Це

особливо актуально в умовах розвитку дистанційної роботи.

5. Систематичне навчання персоналу та підготовка працівників та керівників до використання нових методів Agile-управління (тренінги, семінари, корпоративні освітні програми тощо).

Підсумовуючи, варто наголосити, для українських організацій характерні певні фактори, які впливають на адаптацію гнучких методів управління: високий рівень невизначеності економічного середовища, швидкі зміни ринкових умов, активна цифровізація бізнесу, необхідність швидкого прийняття управлінських рішень. Але позитивним є те, що в таких умовах застосування принципів, визначених у Agile, дозволяє підвищити адаптивність організацій та їхню здатність ефективно реагувати на зовнішні виклики.

Дослідивши ринок послуг, слід зазначити, що ряд аудиторських та консалтингові компанії активно пропонують Agile для українських організацій, серед них: «PRO Agile» – консалтингова група, «E5» – компанія, що спеціалізується на управлінні проектами та бізнес-аналізі та інші. Відомі компанії України «Hurta» і «PeopleForce» – створюють цифрове середовище для того, щоб Agile успішно працював на підприємствах

Отже, Agile-підходи в управлінні організаціями представляють собою сукупність принципів і методів гнучкого управління, спрямованих на підвищення адаптивності організації до змін зовнішнього середовища, оптимізацію управлінських процесів та забезпечення ефективної командної взаємодії. Слід наголосити, що інвестування у HR-системи, дозволяє не лише підтримати Agile-трансформацію, але й отримати інструменти для кращого управління всіма аспектами роботи компанії, що є надзвичайно позитивним в період невизначеності.

Список використаних джерел

1. Мігаль Д., Орлова-Курилова О. Agile-підхід до адаптації нових співробітників: переваги та виклики. *Вчені записки Університету «КРОК»*. 2025. № 1 (77). С. 289–298. <https://doi.org/10.31732/2663-2209-2025-77-289-298> (дата звернення: 14.03.2026).
2. Гвоздь М., Морозов М., Олинець А. Цифрова трансформація підприємств: інтеграція Agile-підходів у систему менеджменту. *Економіка та суспільство*. 2025. Вип. 73. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-73-126> (дата звернення: 14.03.2026).